

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N° 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUSAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарлова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYIHASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIocenosis IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIocenosis OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFLOr-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFLOr-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 618.5-08:618.346-008.8

Ихтиярова Гульчехра АкмаловнаБухарский государственный медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии
Бухара, Узбекистан**Бахранова Шахноза Усмановна**Бухарский государственный медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии
Бухара, Узбекистан**Аслонова Махлиё Жорабоевна**Бухарский государственный медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии
Бухара, Узбекистан**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ**

For citation: Ikhtiyarova Gulchekhra Akmalovna, Bakhranova Shakhnoza Usmanovna, Aslonova Makhliyo Jo'raboyevna Molecular genetic markers of the risk of developing hypertension in pregnant women with antiphospholipid syndrome Journal of reproductive health and uro-nephrology Research 2023, vol.4, issue 3, pp 135-143

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8305985>**АННОТАЦИЯ**

В статье приведены данные о роли тромбофилических состояний в акушерстве и гинекологии: бесплодия, преембриональных потерь, ранних выкидышей, синдрома задержки внутриутробного роста плода, преэклампсии, тромбозов, антенатальной гибели плода, невынашивание и синдром потери плода. Обсуждаются вопросы не только тромботических, но и нетромботических механизмов влияния тромбофилии на репродуктивные потери, применения низкомолекулярных гепаринов в сочетании с Диосмин -600 для улучшения исхода родов у женщин с гибелью плода в анамнезе и наследственных тромбофилиях

Ключевые слова: тромбоэмболические осложнения, тромбофилия, антифосфолипидный синдром, синдром потери плода, синдром задержки внутриутробного развития плода

Ikhtiyarova Gulchekhra AkmalovnaBukhara State Medical Institute
Department of Obstetrics and Gynecology
Bukhara, Uzbekistan**Bakhranova Shakhnoza Usmanovna**Bukhara State Medical Institute
Department of Obstetrics and Gynecology
Bukhara, Uzbekistan**Aslonova Makhliyo Jo'raboyevna**Bukhara State Medical Institute
Department of Obstetrics and Gynecology
Bukhara, Uzbekistan**MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH
ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME**

ABSTRACT

The article presents data on the role of thrombophilic conditions in obstetrics and gynecology: infertility, pre-embryonic losses, early miscarriages, intrauterine growth retardation syndrome, pre-eclampsia, thrombosis, antenatal fetal death, miscarriage and fetal loss syndrome. Issues of not only thrombotic, but also non-thrombotic mechanisms of the influence of thrombophilia on reproductive losses, the use of low molecular weight heparins in combination with Diosmin-600 to improve the outcome of childbirth in women with a history of fetal death and hereditary thrombophilia are discussed.

Keywords: thromboembolic complications, thrombophilia, antiphospholipid syndrome, fetal loss syndrome, intrauterine fetal growth retardation syndrome

Ixtiyarova Gulchexra Akmalovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti
Akusherlik va ginekologiya kafedrası
Buxoro, Uzbekiston

Baxranova Shaxnoza Usmanovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti
Akusherlik va ginekologiya kafedrası
Buxoro, Uzbekiston

Aslonova Maxliyo Jo'raboyevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti
Akusherlik va ginekologiya kafedrası
Buxoro, Uzbekiston

ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI

ANNOTATSIYA

Maqolada akusherlik va ginekologiyada trombofilik holatlarning o'rni to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan: bepushlik, preembrional yo'qotishlar, erta abortlar, homilaning bachadon ichi rivojlanishdan orqada qolish sindromi, preeklampsiya, tromboz, antenatal homila o'limi, tushish va homila yo'qolishi sindromi. Trombofilianing reproduktiv yo'qotishlarga ta'sirining nafaqat trombotik, balki trombotik bo'lmagan mexanizmlari, homila o'limi va irsiy tarixi bo'lgan ayollarda tug'ilish natijalarini yaxshilash uchun past molekulyar og'irlikdagi geparinlarni Diosmin-600 bilan birgalikda qo'llash masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tromboembolik asoratlar, trombofiliya, antifosfolipid sindrom, homila yo'qolishi sindromi, homilaning bachadon ichi rivojlanishdan orqada qolish sindromi

Во всем мире гестационная гипертензия при беременности и тромбофилические осложнения, вызванные нарушениями свертывающей системы крови, занимают 10% от всех соматических патологий. По данным Всемирной организации здравоохранения согласно «... гипертензивные нарушения при беременности занимает 2-е место среди причин материнской смертности и встречается в 14% случаев». Охрана здоровья матери и ребенка является одним из основных направлений политики Республики Узбекистан. Антифосфолипидный синдром (АФС) - одна из самых актуальных междисциплинарных проблем современной медицины, которая исследуется как уникальный пример аутоиммунной тромботической васкулопатии [1,2,3,4,5,6,7]. Существует генетическая предрасположенность к повышенному синтезу антифосфолипидных антител (АФЛ), и большинство из них было обнаружено у родственников пациентов с АФС. Проблема лечения и профилактики гипертензивных расстройств чрезвычайно актуальна в связи с влиянием этого патологического процесса на неблагоприятные акушерские и перинатальные осложнения и возможностью тяжелых осложнений [8,9,10,11,12,13,14].

В мире генетические и приобретенные тромбофилии играют важную роль в возникновении различных акушерских осложнений. Ряд зарубежных ученых-исследователей стали рассматривать гипертензивные состояния при беременности с точки зрения генетической, возможно скрытой тромбофилии. Учитывая, что беременность сама по себе увеличивает риск гиперкоагуляции, присоединение антифосфолипидного синдрома приводит к дальнейшему увеличению риска тромбообразования у матери [15,16,17,18,19,20]. Задачами данного научного исследования является использование современных технологий в диагностике сочетания гипертензивных состояний и антифосфолипидного синдрома и лечение их осложнений, оказание медицинских услуг, проведение передовых научных исследований очень важно с точки зрения [21,22,23,24,25]. Ряд изменений в системе свертывания крови, таких как тромбофилия в организме матери, подтверждает, что это приводит к развитию патогенетических механизмов отягощения беременности. Антенатальная смертность у беременных с данной патологией

выше в 3-10 раз, а риск мертворождения увеличивается в 6 раз [26,27,28,29,30].

Цель исследования. Изучить генетическую значимость антифосфолипидного синдрома в развитии гестационной гипертензии и профилактике тромботических осложнений.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены беременные женщины, посетившие Бухарский родильный комплекс в 2018-2020 гг 126 женщин: из них I группу (основную) составили 49 беременные с гестационной гипертензией, у которых выявлялись аутоантитела к фосфолипидам, II группу (сравнительную) 47 женщин с гестационной гипертензией, у которых аутоантитела к фосфолипидам не выявлялись, и в III группу (контрольную) 30 относительно условно здоровые беременные.

В исследовании приняли участие 96 пациенток, обратившихся в отделение патологии Бухарского городского родильного комплекса беременные с гестационной гипертензией в течение 2018-2020 года. Мы провели исследование случай-контроля.

Критерии включения в группу:

- беременные с гестационной гипертензией;
- беременные с 22-40 недель;
- возраст беременных 18-40 лет;
- согласие на исследование.

Диагноз гестационная гипертензия и АФС у беременных устанавливался на основании национальных стандартов перинатальной помощи беременным и детям Республики Узбекистан.

96 беременных с гестационной гипертензией, составившие основную группу, в дальнейшем были разделены на 2 группы в зависимости от диагноза:

В I-ю группу - основную вошли 49 (36,0%) беременных гестационной гипертензии различной степени со сроком 22-40 недель, у которых было 2 и более выкидышей или преждевременных родов, и у которых в крови определялись антифосфолипидные антитела.

2 группа – сравнения 47 (34,0%) беременных с гестационной гипертензией различной степени в сроке 22-40 недель без выявления в крови антифосфолипидных антител.

В контрольную группу вошли 30 (30,0%) женщин, обратившихся в родильный комплекс в связи с физиологической беременностью.

У большинство беременных обеих групп (68,3% и 65,0%) соответственно по группам), у которых выявлена легкая гипертензия были в возрасте 20-25 лет.

Результаты исследования: Большинство беременных 1 и 2 групп у которых наблюдалась тяжелая гипертензия были в возрасте от 26 до 35 лет. Среди обследованных беременных преобладали домохозяйки (57,1%, 46,5% соответственно по группам) В анамнезе детские инфекции наблюдались у 30 (63,8%) беременных женщин 1 группы, у 2 группы 25 (51,0%). Частое ОРИ в настоящей беременности отмечались у 23 (46,9%) беременных 1 группы, у 15 (31,9%) – 2 группы.

Индекс перенесенных заболеваний в 1 группе составил 2, во 2 группе 1,6, что указывает на связь частоты перенесенных заболеваний и развитием гипертензии. Видимо эта зависимость возникла в результате снижения иммунитета у женщин, имеющих более отягощенный анамнез. Заболевания печени и желчевыводящих путей, щитовидной железы, органов дыхания и мочевыделительной системы встречались не часто, в единичных случаях.

При поступлении в родильный комплекс всем беременным были произведены клинико-биохимические исследования: определение уровня общего белка, билирубина, креатинина и мочевины в сыворотке крови, общие анализы крови и мочи, также были исследованы у всех беременных кардиолипид и бета-гликопротеин, тромбоцитарное, прокоагулянтное звено ингибиторов свертывания крови и фибринолитическое звено

системы гемостаза. Нами оценены прокоагулянтное и тромбоцитарное звено гемостаза у беременных, в первую очередь, некоторые индивидуальные показатели, влияющие на свертываемость крови: концентрацию фибриногена, прокоагулянтно-активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс, ортофенантролиновый тест, эуглобулиновый фибринолиз, тромбоцитарную массу. В этой главе из инструментальных исследований охвачены доплерометрия и был охвачен статистический анализ.

Артериальная гипертензия у обследованных нами беременных 1 группы отмечалась в пределах от 155/112 – 178/125 в 1-й группе, составив в среднем 164,3±2,1/117,5±1,6 мм рт. ст. Во 2 группе у беременных наблюдалась артериальная гипертензия, которая была в пределах 165/110 – 180/120 мм рт.ст, составив в среднем 171,3±3,1-121,6±2,4 мм рт.ст. Суточная протеинурия составила в среднем –0,391±0,14. Средние цифры артериального давления в контрольной группе составляли 110,7±1,9/71,1±1,3 мм рт.ст.

Приведенные выше цифры свидетельствуют о прямой связи степени тяжести АФА с уровнем артериальной гипертензии и уровнем протеинурии (коэффициент корреляции составил $r=0,65$ – сильная прямая связь у беременных 1 группы и $r=0,59$ - сильная прямая связь у беременных 2 группы). По сравнению со средним АД в контрольной группе, у женщин 2 группы показатели были выше таковых на 54,5% ($P<0,001$).

С целью изучения гемодинамических нарушений в фетоплацентарном комплексе у беременных с диагнозом АФС изучали систоло-диастолическое отношение (СДО) в маточной артерии и артерии пуповины.

По данным доплерометрии у беременных 1-й группы наблюдаются нарушения маточно-плацентарного кровотока (21,9%), плацентарно- плодового (39,1%) и маточно-плацентарно-плодового кровотока (35,6%) (таблица 1).

Таблица 1

Показатели маточно-плацентарно-плодового кровотока у женщин с гестационной гипертензией при нарушении маточно-плацентарного комплекса

Артерии	Контрольная группа (n=30)		
	СДО	ПИ	ИР
Правая маточная артерия	1,88±0,03	0,62±0,01	0,47±0,01
Левая маточная артерия	1,87±0,02	0,63±0,03	0,47±0,01
Пупочная артерия	2,79±0,07	0,96±0,02	0,62±0,01
Артерии	2-я группа (n=47)		
	СДО	ПИ	ИР
Правая маточная артерия	2,31±0,03***	0,78±0,01***	0,59±0,01***
Левая маточная артерия	2,23±0,02***	0,75±0,02**	0,61±0,01***
Пупочная артерия	3,47±0,07***	1,18±0,03***	0,75±0,01***
Артерии	1-я группа (n=49)		
	СДО	ПИ	ИР
Правая маточная артерия	2,41±0,03***	0,83±0,01***	0,65±0,01***
Левая маточная артерия	2,31±0,02***	0,81±0,03***	0,63±0,02***
Пупочная артерия	3,52±0,02***	2,27±0,02***	0,81±0,01***

Примечание: * - разница данных по сравнению с контрольной группой (* - $p<0,05$; ** - $p<0,01$; *** - $p<0,001$).

При обследовании сосудов у женщин исследуемых групп определялись нормальные показатели кривизны кровотока (ПКК). В 1-й группе нарушения гемодинамики I степени выявлены у 10 (38,5%) плодов и у 12 (50,0%) во 2-й группе. Гемодинамические нарушения II степени наблюдались у 9 женщин (37,5%) 1-й группы и у 9 беременных (34,6%) 2-й группы. Нарушения гемодинамики III степени наблюдались у 7 (26,9%) 1-й группы и у 3 беременных (12,5%) 2-й группы.

Патологические доплеровские изменения показывают, что положение плода и дистресс можно оценить, наблюдая за дыхательной и двигательной активностью. Они не являются особым признаком, а оцениваются как состояние, угрожающее

жизненным функциям плода, и помогают решить вопрос о тактике вынашивания беременной, способе и сроках ее родоразрешения.

Данные коагулограммы представлены в таблице 2. Она показывает концентрацию фибриногена у обследованных женщин в 1-й (4,47±0,35) и 2-й (4,38±0,16) группах, что сопоставимо с показателями контрольной группы в пренатальный период (3,95±0,62) оказался достоверно выше ($r<0,05$).

У беременных с гестационной гипертензией количество тромбоцитов в крови, являющееся одним из важных показателей системы гемостаза, составило в 1-й группе 160,6±20,6, во 2-й группе 165,2±21,8, во третьей группе 275,0±18,3. контрольная

группа показывает, что она высокая по сравнению с ее показателями.

Подобные гематологические сдвиги у беременных с гестационной гипертензией свидетельствуют о нарушении окислительно-восстановительных процессов в женском организме, что создает благоприятные условия для острого и хронического ДВС-синдрома.

При норме АЧТВ 26,1-36,5 сек., увеличение АЧТВ свидетельствует о высоком риске кровотечения, а его снижение по

сравнению с нормой свидетельствует о склонности к тромбообразованию, в нашем исследовании этот показатель составляет 23,9% в 1-й группе и 31,0% во 2-й группе по сравнению с контрольной группой.

Показатели ортофенантролинового теста у беременных были выше, чем в 1-й группе 26,0±2,0 мг/мл, 2-й группе 25,0±2,0 мг/мл, контрольной группе 8,0±2,0 мг/мл.

В 1 и 2 группах показатель продукта распада фибрина (D - димер) составляет 33% и 31% (таблица 2).

Таблица 2

Основные показатели системы гемостаза у беременных до родов.

Основные показатели гемостаза	1 группа, (n=49)	2 группа, (n=47)	Контрольная группа, (n=30)	P
Фибриноген, г/л	4,47±0,35	4,38±0,16	3,95±0,62	<0,05
АЧТВ, сек	23,6±1,4	26,3±2,4	34,1±2,5	<0,05
Протромбиновый индекс, %	113,2±2,8	111,1±2,4	106,8±3,3	<0,05
Количество тромбоцитов, 10 ⁹ /л	160,6±20,6	213,7±9,6	185,0±18,3	<0,05
МНО	1,5±0,5	0,5±0,5	1,0±0,5	<0,05
D - димер нг/мл	1000±20,2	860±15,4	580±10,2	<0,05
Эуглобулиновый фибринолиз, мин	>240	>240	180±10	<0,05

По результатам молекулярно-генетического исследования, проведенного у беременных, выявлены следующие показатели путем изучения полиморфизма генов генотипа F2 протромбина

(фактора свертывания крови II) и распределения генотипов гена G2021A(rs180133) G<A, которые приведены в рисунке-1.

Рисунок 1. Распределения по группам в процентах генотипов гена G2021A

При изучении распределения аллелей полиморфизма гена протромбина F2 были определены следующие показатели. (Таблица 3)

Таблица 3.

Полиморфизм гена протромбина генотипа F2 (фактор свертывания крови II) и частота аллеля гена G2021A(rs180133) G<A

Группа беременных	Частота аллеля				Частота распространения генотипов					
	G		A		G/G		G/A		A/A	
	* n	%	* n	%	n	%	n	%	n	%
Основная группа (n=59)	90	76,27	28	23,73	38	64,41	14	23,73	7	11,86
I группа (n=30)	46	76,67	14	23,33	20	66,67	6	20	4	13,33
II группа (n=29)	44	75,86	14	24,14	18	62,07	8	27,59	3	10,34
Контрольная группа (n=31)	55	88,71	7	11,29	25	80,65	5	16,13	1	3,23

n – количество обследованных больных; * n – количество протестированных аллелей;

Если фактор не оказывает влияния, то он равен единице. Чем выше R, тем больше значимость фактора для возникновения данного вида патологии (4-таблица).

Таблица 4.

Композитная оценка прогностической карты у женщин с диагностированной при АФС и гестационной гипертензией

Факторы риска		%	НПВ	P	Икс		
						мин	Максимум
Осложненный акушерский анамнез	Есть	73,1	0,571	2505	1429	1429	3582
	Нет	29,2	1429		3582		
осложненный гинекологический анамнез	Есть	69,2	0,667	2000	1333	1333	2667
	Нет	34,6	1333		2667		
А – неблагоприятный аллельный вариант	Есть	26,9	0,727	1750	1273	1273	2227
	Нет	15,4	1273		2227		
гена F2Ассоциация полиморфизма гетерозиготного типа типа G / A	Есть	55,8	0,389	4143	1611	1611	6675
	Нет	13,5	1611		6675		
АФА (антифосфолипидные антитела)	Есть	36,0					
	Нет	34,0					
Гематокрит, %	Есть	34,6	0,500	3000	1500	1500	4500
	Нет	11,5	1500		4500		
АЧТВ, сек	Есть	48,1	0,276	6250	1724	1724	10 776
	Нет	7,7	1724		6250		
Фибриноген, г/л	Есть	21,2	0,706	1833	1294	1294	2373
	Нет	11,5	1294		2373		
Тромбоциты, x109	Есть	23,1	0,588	2,40	1412	1412	3388
	Нет	9,6	1412		3388		
ПТИ, %	Есть	23,1	0,622	2215	1378	1378	3053
	Нет	10,4	1378		3053		
Фибринолиз с эуглобулином, мин	Есть	44,2	0,496	3033	1504	1504	4562
	Нет	14,6	1504		4562		
Ортофенантролиновый тест, мг/мл	Есть	48,1	0,561	2564	1439	1439	3689
	Нет	18,8	1439		3689		
САД, мм рт. св.	>4,19	55,8	1252	1673	2094	1252	2094
	<4,19	33,3	0,748		1252		
ДАД, мм рт. св.	>2,93	53,8	1206	1520	1834	1206	1834
	<2,93	35,4	0,794		1206		
Суточный диурез, мл	>3,73	94,2	1346	2056	2766	1346	2766
	<3,73	45,8	0,654		1346		

В дополнение к таблице прогнозов мы также изучали вероятностное распределение факторов риска. Это тематическое исследование было проведено следующим образом.

В таблице предсказания определяем минимальный показатель коэффициента предсказания (X) и добавляем его. Этот размер является начальным показателем риска вышеуказанной патологии. В этом случае разброс фактора риска составляет около $19,7 \div 53,5$.

Таблица 5.

При наличии внешнесекреторной недостаточности распространенность и показатели развития отдельных факторов риска

Распространять	Размер спреда	Индикаторы риска
Маловероятно	19,7-31,0	Хороший прогноз
Средняя вероятность	31.1-42.4	Внимание
Вероятность высока	42,5-53,5	Плохой прогноз

Разработанная «прогностическая карта» показывает, что чем выше нормализованный интегральный индекс фактора риска у женщин с АФС, тем выше фактор риска этого заболевания, и может

быть принят в качестве неблагоприятного предиктора в связи с высоким фактором риска этого заболевания (Рисунок 2)

Алгоритм диагностики и профилактики у беременных с АФСом

Разработанная «прогностическая карта» позволяет оценить вероятность развития осложнений АФС при сочетании нескольких факторов риска. Низкий уровень риска и вероятности обычно определяется в районе 19,7– 31,0. 31,1–42,4 считается средним риском развития АФС, а 42,5 – 53,5 — высоким риском развития гипертензивных нарушений у беременных с антифосфолипидным синдромом.

Таким образом аутоантитела к фосфолипидам при гипертензивных расстройствах обнаруживались практически у всех женщин с преморбидным фоном. Выявление гипертензивных расстройств у беременных с антифосфолипидным синдромом обуславливает отнесение ее к группе высокого риска в связи с патологиями, приводящими к ряду осложнений беременности: преждевременные роды 20,4%, отслойка плаценты 12%, антенатальная гибель плода 6,6% и 40 % в анамнезе неразвивающаяся беременность. Неблагоприятная аллель А и гетерозиготный тип генотипа А/А гена F2 являются одним из важных молекулярно-генетических маркеров развития гипертензивных нарушений в популяции Узбекистана (R<0,01). Частота встречаемость мутаций в группе определяемой с антифосфолипидным синдромом. У беременных с гестационной гипертензии количество антифосфолипидных антител находится в

прямой высокой корреляции (r=0,65) у женщин основной группы, у них отмечалось нарушения гемостазиологических показателей. Разработанная «прогностическая карта» позволяет оценить вероятность развития осложнений АФС при сочетании нескольких факторов риска. Низкий уровень риска и вероятности обычно определяется в районе 19,7– 31,0. 31,1–42,4 считается средним риском развития АФС, а 42,5 – 53,5 — высоким риском развития гипертензивных нарушений у беременных с антифосфолипидным синдромом. Всех беременных с отягощенным анамнезом входящих в группе риска перинатальных осложнений, рекомендовано модификационный образ жизни, применения гипотензивных средств на фоне антикоагулянтов и антиагрегантов в прегравидарном периоде и во время беременности по разработанному алгоритму.

В зависимости от процента встречаемости гена G2021A нормальный G-аллель наблюдался у 76,67% беременных с АФС+ с гестационной гипертензией. С другой стороны, этот показатель составил 75,86% у беременных без АФС с гестационной гипертензией и 88,71% в контрольной группе. Мутантный аллель был обнаружен у 11,29% беременных контрольной группы, а в первой и второй группах он составил 23,33% и 24,14% соответственно (таблица 6).

Таблица 6

Результаты полиморфизма генотипов гена G2021A у беременных с гестационной гипертензией и относительно здоровых беременных

Аллели и генотипы	Количество проверенных аллелей и генотипов				χ ²	p	RR	95% CI	OR	95% CI
	Основная группа		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
G	90	76,3	55	88,7	4,0	p = 0,05	0,9	0,57 - 1,29	0,4	0,17 - 0,98
A	28	23,7	7	11,3	4,0	p = 0,05	1,2	0,3 - 4,54	2,4	1,02 - 5,86
G/G	38	64,4	25	80,6	2,6	p = 0,20	0,8	0,46 - 1,39	0,4	0,16 - 1,21

G/A	14	23,7	5	16.1	0,7	p = 0,50	1,5	0,78 - 2,76	1,6	0,53 - 4,97
A/A	7	11,9	1	3.2	1,9	p = 0,20	3,7	2,01 - 6,74	4.0	0,55 - 29,82

По процентному распределению доброкачественных вариантных генотипов по гену G2021A у всех беременных с гестационной гипертензией и в контрольной группе установлено превосходство второй группы над первой (3,3 и 80,6% соответственно). Гетерозиготный генотип показал практически одинаковый результат в двух группах испытуемых (20% и 27,6% соответственно). Гетерозиготный генотип является фактором, влияющим на развитие гестационной гипертензии, и этот вариант имеет большое значение. ($\chi^2=0,7$; RR=1,6; 95% CI: 0,53-4,97; p=0,5). Однако при изучении мутантной формы A/A было установлено, что она выявлялась в большинстве случаев у пациенток, в отличие от контрольной группы, и подтверждалась как важный фактор риска развития гестационной гипертензии. (11,9% и 3,2% соответственно) ($\chi^2=1,9$; RR=4,0; 95% CI: 0,55–29,82; p<0,2).

В I группе 30 женщин гестационной гипертензией с АФСом, хорошее качество аллель G выявлялся в 83,3% (50/60) и неблагоприятный аллель A в 16,6% (10/60) случаев. У женщин,

которые физиологически беременных G2021A F2 гена 82,3% (51/62), а аллель A выявлен у 17,7% (11/62). ($\chi^2=0,02$ RR=0,88; OR=0,93; 95% CI 0,36-2,38).

В ходе исследования, когда мы разделили полиморфное распространение гена G2021A на группы у пациенток с гестационной гипертензией, было установлено, что он является важным и достоверным фактором развития мутантной формы (A/A) у пациенток с антифосфолипидный синдром. ($\chi^2=1,9$; OR=4; 95% CI: 0,55-2,82; p=0,2). В частности, в нашем исследовании преобладала гомозиготная форма генотипа

- вариант (G/G) с достоверной разницей в контрольной группе (80,6%), этот вариант составил 66,7% у беременных с GG с АФС(+) . Мутантная форма гомозиготного генотипа выявляется у 13,3% беременных с гестационной гипертензией, антифосфолипидные антитела, а гетерозиготного генотипа у 20%. У относительно здоровых беременных этот показатель составил 3,2 и 16,1% соответственно (таблица 7).

Таблица 7

Результаты генотипирования полиморфизма гена G2021A у беременных с антифосфолипидным синдромом гестационной гипертензии и у здоровых беременных.

Аллели и генотипы	Количество проверенных аллелей и генотипов				χ^2	P	R _R	95% CI	OR	95% CI
	АФС при гестационной гипертензии		Контрольная группа							
	n	%	N	%						
G	46	76,7	55	88,7	3,1	p=0,10	0,9	0,42–1,78	0,4	0,16-1,1
A	14	23,3	73	11,3	3,1	p=0,10	1,2	0,34-3,98	2,4	0,91-6,31
G/G	20	66,7	25	80,6	1,5	P=0,30	0,8	0,31-2,21	0,5	0,15-1,53
G/A	6	20,0	51	16,1	0,2	P=0,70	1,2	0,37–4,11	1,3	0,35–4,81
A/A	4	13,3	13	3,2	2,1	p=0,20	4,1	1.49-11.47	4.6	0,57-37,08

Распределение генотипов по изучаемым полиморфным локусам проверяли на равновесие Харди-Вайнберга. Ожидаемый результат наблюдался на высоком уровне в основной группе генотипов G2021A (таблица 8).

Таблица 8

Соответствие генотипа полиморфизма гена G2021A уравнению Харди-Вайнберга у беременных основной группы.

Основная группа					
аллели		Частота аллеля			
G		0,76			
A		0,24			
Генотипы	Частота генотипа		χ^2	p	Df
	можно наблюдать	Ожидал			
G/G	0,64	0,58	0,39		
G/A	0,24	0,36	2,53		
A/A	0,12	0,06	4,07		
Общее количество	Один	Один	7	0,005	Один

Результаты оценки прогностической способности (AUC) составили 0,57, 0,56 и 0,57 соответственно. Хотя прогностические значения были скромными, моделирование было более надежным

у беременных без антифосфолипидного синдрома, чем у беременных с антифосфолипидным синдромом (таблица 9).

Таблица 9

Результаты оценки эффективности прогнозирования полиморфизма гена G2021A по аллелю А в патогенезе гестационной гипертензии

Фактор	Группы	SE	SP	AUC	OR	95% CI	P
А	Основная группа// Контрольная группа	0,89	0,24	0,57	2,44	1,02 - 5,84	0,2
	Гестационная гипертензия с антифосфолипидным синдромом // Контрольная группа	0,89	0,23	0,56	2,39	0,91 - 6,3	0,33
	Гестационная гипертензия без антифосфолипидного синдрома // Контрольная группа	0,89	0,24	0,57	2,5	0,95 - 6,6	0,5

Гипертензивные состояния во время беременности могут быть признаком тромбофилии. Если принять во внимание, что возникновение гиперкоагуляции на фоне скрытых генетических тромбофилий при развитии преэклампсии и эклампсии инициирует этот процесс, то несомненно, что лечение этой патологии с помощью антикоагулянтной, антиоксидантной и витаминотерапии до беременности и во время беременности будет иметь хорошее влияние на нормальное развитие плода.

В то же время исследование показало, что гетерозиготный генотип также оказывает индуцированное влияние на развитие гестационной гипертензии ($\chi^2=0,7$; $p=0,50$). Однако в основной группе, а также в группах АФС (+) и АФС (-) гомозиготный вариант хорошего типа играл протективную роль в отношении возникновения гестационной гипертензии. Что касается уравнения Харди-Вайнберга, мы обнаружили высокодоверительную разницу между ожидаемыми и наблюдаемыми результатами в основной группе ($\chi^2=4,07$). Оценка эффективности предсказания полиморфизма, как упоминалось выше, показала только 0,55, что означает недостоверность предсказания эффективности в отношении мутантного аллеля и генотипа.

Отсюда можно сделать вывод, что мутантная форма гена (А/А) G2021A(rs180133) играет важную индуцирующую роль в патогенезе гестационной гипертензии.

Также было важно увидеть частоту выявления сопутствующей патологии в каждой исследуемой группе. У беременных с диагнозом АФС с гестационной гипертензией было встречаемость в большинстве случаев анемия 1,2 степени-43,1%, эндокринопатии (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы)-32,1%, заболеваний мочевыводящих путей - 14,7%, варикозная болезнь. Аутоантитела к фосфолипидам при гипертензивных расстройствах обнаруживались практически у всех женщин с преемобидным фоном. Выявление гипертензивных расстройств у беременных обуславливает отнесение ее к группе высокого риска в связи с патологиями, приводящими к ряду осложнений беременности: таких как преждевременные роды 20,4% (6 случаев из 30), отслойка нормально расположенной плаценты 12%, антенатальная гибель плода 2,6%. А у беременных с гестационной гипертензией без АФС встречаемость болезненной анемия выявлена в 34,7% случаев, варикозная болезнь в 27,5%, заболевания мочевыводящих путей в 24,7% случаев. Анемия выявлена в 26,3% случаев и у женщин условно физиологическим течением беременности.

В результате углубленного анализа акушерского анамнеза обследованных беременных неразвивающаяся беременность выявлена у 40% беременных с диагнозом АФС (12 из 30 случаев) и у 10,3% беременных без диагноза АФС (3 из 29 случаев).

Таким образом, аллель А и гетерозиготный тип G/A генотипа гена F2 могут быть одними из важных молекулярно-генетических маркеров развития АФС в популяции Узбекистана ($R<0,01$).

Анализ полученных данных показывает, что все полиморфизмы генотипа G/A гена F2 встречаются у женщин с гестационной гипертензией и в контрольной группе. Изучение генетической структуры этого маркера указывает на то, что мутационная способность гена относительно высока. в группе женщин с гестационной гипертензией с диагнозом АФС по сравнению с контрольной группой.

Вывод. Полученные данные показали, что чаще встречается неблагоприятный аллель А гена F2 (эндокринопатии), свидетельствующий о наличии аутоиммунных процессов в организме, это положение подтверждает данные литературы, а в профилактике АФС наблюдается выявление факторов риска у женщин с гестационной гипертензией. Таким образом аутоантитела к фосфолипидам при гипертензивных расстройствах обнаруживались практически у всех женщин с преемобидным фоном. Выявление гипертензивных расстройств у беременных с антифосфолипидным синдромом обуславливает отнесение ее к группе высокого риска в связи с патологиями, приводящими к ряду осложнений беременности: преждевременные роды 20,4%, отслойка плаценты 12%, антенатальная гибель плода 6,6% и 40 % в анамнезе неразвивающаяся беременность. Неблагоприятная аллель А и гетерозиготный тип генотипа А/А гена F2 являются одним из важных молекулярно-генетических маркеров развития гипертензивных нарушений в популяции Узбекистана ($R<0,01$). Частота встречаемость мутаций в группе определяемой с антифосфолипидным синдромом. У беременных с гестационной гипертензией количество антифосфолипидных антител находится в прямой высокой корреляции ($r=0,65$) у женщин основной группы, у них отмечалось нарушения гемостазиологических показателей. Всех беременных с отягощенным анамнезом входящих в группу риска перинатальных осложнений, рекомендовано модификационный образ жизни, применения гипотензивных средств на фоне антикоагулянтов и антиагрегантов в прегравидарном периоде и во время беременности.

Использованная литература:

1. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Pathogenetic reasons for the development of varicose disease in pregnant women . Central asian journal of pediatrics - 2(2)2019
2. Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D, et al. Рекомендации CARE: разработка рекомендаций по составлению клинических случаев на основе консенсуса. Glob Adv Health Med. 2013; 2: 38–43.
3. Ikhtiyarova G.A., Dustova N.K., Tosheva I.I., Kurbanova Z.Sh, Navruzova N.O. "Clinical manifestations of COVID-19 coronavirus infection in pregnant women, measures for pregnancy and childbirth" Methodical recommendation 2020

4. Ikhtiyarova, G.A., Dustova, N.K., Khasanova, M.A., Suleymanova, G.S., Davlatov, S.S. Pathomorphological changes of the placenta in pregnant women infected with coronavirus covid-19 // International Journal of Pharmaceutical Research, 2021, 13(1), стр. 1935–1942
5. Ikhtiyarova, G.A., Tosheva, I.I., Aslonova, M.J., Dustova, N.K. Prenatal rupture of amnion membranes as A risk of development of obstetrics pathologies // European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 2020, 7(7), стр. 530–535
6. Mao L, Jin H, Wang M, Hu Y, Chen S, He Q, et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020.
7. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020.
8. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet Lond Engl. 2020;395:1054–62.
9. Аржанова О.Н., Кошелева Н.Г., Громыко Г.Л. и др. Плацентарная недостаточность: Диагностика и лечение: // Учеб. пособие. — Санкт-Петербург., 2017. — С. 32.
10. Ахмедов Ф.К., Туксонова Д.И., Негматуллаева М.Н., Дустова Н.К. Сердечная и почечная гемодинамика у беременных с преэклампсией на фоне ожирения // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. Москва. – 2016 – №11 – С. 18–20.
11. Бахрамова Ш. У., Ихтиярова Г.А. Лечебно-профилактические меры осложнений антифосфолипидного синдрома сочетанного с гестационной гипертензией. // Тиббиётда янги кун. 2022. -С.100-104
12. Бахрамова Ш. У., Ихтиярова Г.А. Молекулярно-генетические аспекты гестационной артериальной гипертензии во время беременности-Вестник Ташкентской медицинской академии № 1 2022
13. БахрамоваШ. У. Identification of a group of risk in the structure of antiphospholipid syndrome: to prevent obstetric complications// Тиббиётда янги кун. – Бухара, 2021. - Vol. 3(35/1). -С.47-49
14. БахрамоваШ. У., Ихтиярова Г.А.,Дустова Н.К., Кудратова Р.Р. Thrombophilic complications in the development of gestational hypertension (Review) // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – Romania, 2021. – Vol.25 (1), - P.6198-6205. Scopus.
15. Брюэр Дж., Оуэнс М.Ю., Уоллес К., Ривз А.А., Моррис Р., Хан М. и др. Синдром задней обратимой энцефалопатии у 46 из 47 больных эклампсией. Am J Obstet Gynecol. 2018; 208: 468.e1–6.
16. Генеральная ассамблея Всемирной медицинской ассоциации. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации: этические принципы медицинских исследований с участием людей. J Am Coll Dent. 2016; 81: 14–8.
17. Дустова Н.К. Гипертоническая болезнь и беременность //Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2014. Т.2. С. 86.
18. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и её исход в зависимости от степени тяжести преэклампсии // Проблемы биологии и медицины, 2016. Т. 1. С. 129.
19. Ихтиярова Г.А., Дустова Н.К., Кудратова Р. Р.,БахрамоваШ. У., Хафизова Д.Б. Pre-course training of women with reproductive loss of fetus in anamnesis // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – Romania, 2021. – Vol.25 (1), - P.6219-6226. Scopus.
20. Ихтиярова Г.А. Гемодинамические изменения у рожениц перенесших тяжелую преэклампсию и ее реабилитация: Монография// Бухара. “Дурдона - 2015”. - 155 с.
21. Ихтиярова Г.А. Оптимизация диагностики и методы прерывания беременности в различные сроки гестации у женщин с антенатальной гибелью плода: Монография// Бухара. “Дурдона - 2015”. - 155 с.
22. Ихтиярова Г.А., Хайбуллина З.Р., Сулейманова Г.Г. Исследование эффектов сверхмалых доз антиоксидантов на липидный компонент клеток мозга при экспериментальной перинатальной гипоксии// Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - 2019. - №3 - 4. - С. 4 - 7.
23. Ихтиярова Г.А., Хайбуллина З.Р., Сулейманова Г.Г. Молекулярные механизмы действия антиоксидантов на липидный компонент клеток мозга при экспериментальной внутриутробной гипоксии плода// Инфекция, иммунитет и фармакология научно - практический журнал. - 2019. - № 5. - С. 280 - 283.
24. Ихтиярова Г.А., Ходжаева Н.Б., Косимова Н.И. Этиология варикозного расширение вен малого таза при беременности // Проблемы биологии и медицины. Самарканд. 2017г. №1 (68).-С.154-155
25. Ихтиярова Г.А., ЯрматоваШ.З., Хафизова Д.Б., БахрамоваШ. У. Adverse outcomes of assisted reproductive technologies in women with miscarriage in the presence of antiphospholipid antibodies // Frontiers in Bioscience-Landmark. - Singapore 2022. – P. 1093-9946.Scopus.
26. Кириенко А.И., Богачев В.Ю., Прокубовский В.И. Варикозная болезнь вен малого таза. Флебология. // Под ред. В.С. Савельева. Москва. Медицина 2015; - С. 246.
27. Мозес В.Г., Ушакова Г.А. Варикозное расширение вен малого таза у женщин в основные возрастно-биологические периоды жизни: клиника, диагностика, профилактика. // Москва. ЭликсКом 2016; -С. 104.
28. Мурашко А.В., Кумыкова З.Х. Хроническая венозная недостаточность и беременность. // Consilium Medicum, Гинекология. – 2017. № 9.С. 50–52.
29. Мусоев Т.Я., Ашурова Н.Г., Шодиев Б.В. Результаты лечения варикозного расширения вен органов малого таза у женщин // Republic Scientific Practical Conference “Actual problems in healthcare of motherhood and childhood” 2015; - С.76-77
30. Озерская И.А., Агеева М.И. Хроническая тазовая боль у женщин репродуктивного возраста. Ультразвуковая диагностика. // Москва. Видар. 2019; -С. 299.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000